

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING RENTABELLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Sodiqjon Mamadillayevich Ziyodullayev

Termiz davlat universitetining

mustaqil izlanuvchisi

ziyodullayevsodiqjon@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirish mexanizmlarini o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlangan. Hozirgi bank sohasida raqobat kuchayib bormoqda va banklar doimiy ravishda o'zgarib turadigan iqtisodiy va moliyaviy muhitga duch kelishmoqda. Shu sababli, aktivlar rentabelligini oshirish ularning barqarorligi va o'sishini ta'minlashga intilayotgan banklar uchun asosiy vazifaga aylanadi.

Tadqiqot muallif banklar faol balansini optimallashtirish va foydani maksimal darajada oshirish uchun foydalanadigan turli mexanizm va strategiyalarni tahlil qiladi. Bu mexanizmlarga kredit portfelini diversifikatsiya qilish, foiz stavkalarini boshqarish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, yangi moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqish, kredit boshqaruvini takomillashtirish va boshqa strategiyalar kiradi. Tadqiqot shuningdek, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va me'yoriy-huquqiy o'zgarishlarning aktivlar daromadini oshirish mexanizmlariga ta'sirini o'rganadi. Mualliflar bank sektoridagi qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tishlari va yuqori moliyaviy ko'rsatkichlarga erishishlari uchun banklar uchun ilg'or tajriba va tavsiyalarni aniqlashni maqsad qilgan.

Ushbu tadqiqot bank mutaxassislari, nazorat qiluvchi organlar va bugungi iqtisodiy sharoitda tijorat banklarining faoliyati va barqarorligiga qiziqqan har bir kishi uchun qimmatli manba hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: aktivlar rentabelligi, tijorat banklari, kredit portfeli, foiz stavkalarini boshqarish, tranzaksiya xarajatlari, moliyaviy innovatsiyalar, kreditlarni boshqarish, diversifikatsiya, bank ishni raqamlashtirish, risklarni boshqarish, bank likvidligi, aktivlar rentabelligi, bank strategiyasi, moliyaviy barqarorlik, bank faoliyatini tartibga solish.

Zamonaviy dunyoda bank ishi moliya tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, iqtisodiyot barqarorligini saqlashda tijorat banklari muhim rol oʻynaydi. Tijorat banklari muvaffaqiyatli faoliyat yuritish va barqaror foyda olish uchun nafaqat risklarni samarali boshqarishi, balki oʻz aktivlari rentabelligini doimiy ravishda oshirishga intilishi kerak.

Bank sektori ham ichki, ham tashqi omillar taʼsirida tez oʻzgarishlarga duchor boʻlayotgan bugungi kunda tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirish mexanizmlarini oʻrganish va tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu mexanizmlar bankning strategik boshqaruvining ajralmas qismi boʻlib, kredit portfelini optimallashtirishdan tortib, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va raqamli yechimlardan foydalanishgacha boʻlgan turli xil boʻlishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda biz tijorat banklari tomonidan yuqori rentabellikka erishish va demak, ularning moliya bozorida raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirish uchun qoʻllaniladigan turli mexanizmlarni chuqur tahlil qilamiz. Biz asosiy strategiyalar va vositalarni, shuningdek, ushbu mexanizmlarning samaradorligiga taʼsir qiluvchi omillarni koʻrib chiqamiz. Maqsadimiz banklarning dinamik bank sektori taqdim etayotgan bugungi muammolar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda, qanday qilib aktivlar balansini optimallashtirish va rentabellikni maksimal darajada oshirishi mumkinligi haqida har tomonlama tushuncha berishdan iborat.

Bank sohasi va iqtisodiy sharoitlardagi doimiy oʻzgarishlar fonida aktivlar rentabelligini oshirish mexanizmlarini oʻrganish tijorat banklari oldidagi asosiy vazifaga aylanib bormoqda. Ushbu tadqiqot loyihasi banklar oʻz aktivlarini

optimallashtirish va foydani ko'paytirish uchun foydalanadigan zamonaviy strategiya va vositalarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu ishda bank aktivlari rentabelligiga ta'sir qiluvchi omillar, masalan, moliyaviy texnologiyalardagi innovatsiyalar, kredit riski darajasi, aktivlarni samarali boshqarish va bank biznesining moliyaviy salomatligi va barqarorligiga ta'sir qiluvchi boshqa jihatlar ko'rib chiqiladi.

Tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirish mexanizmlari zamonaviy bank sohasida moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bank aktivlarini samarali boshqarish, kredit portfelini optimallashtirish, shuningdek, foiz stavkalarini strategik boshqarish ushbu maqsadga erishishning asosiy omillaridan bo'lmoqda.

Tijorat banklari doimiy o'zgarib turadigan iqtisodiy muhit va kuchayib borayotgan raqobatga duch kelmoqda, bu esa aktivlar rentabelligini oshirishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu tadqiqot tezisi banklar balansini optimallashtirish va foydani maksimal darajada oshirish uchun mavjud bo'lgan turli strategiyalar, vositalar va innovatsiyalarni o'rganishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotda kredit portfelini diversifikatsiya qilish, foiz stavkalarini boshqarish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, yangi moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etish, kredit riskini samarali boshqarish kabi muhim jihatlarni ko'rib chiqamiz. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarning bank sektoridagi o'rni, ularning aktivlar rentabelligini oshirish mexanizmlariga ta'siri va ularni muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga ham e'tibor qaratamiz.

Ushbu tadqiqotning maqsadi tijorat banklarining bank sohasi tomonidan taqdim etilgan dolzarb muammolar va imkoniyatlar sharoitida yanada barqaror va foydali operatsiyalarga erishishga yordam beradigan ilg'or tajriba va tavsiyalarni aniqlashdan iborat.

Yuqori raqobat va tez o'zgaruvchan bozor sharoitlari bilan tavsiflangan bugungi bank sharoitida aktivlar rentabelligini oshirish tijorat banklari oldidagi muhim strategik vazifa hisoblanadi. Ushbu tezida banklar ushbu maqsadga erishish uchun foydalanadigan asosiy mexanizmlar va strategiyalar muhokama qilinadi. Kredit portfelini diversifikatsiya qilish, foiz stavkalarini optimallashtirish va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va tartibga solishdagi o'zgarishlarning aktivlar rentabelligini oshirish mexanizmlari samaradorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqot banklarga aktivlar rentabelligini oshirishga va dinamik bank sohasida raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradigan asosiy omillar va vositalar haqida umumiy ma'lumot beradi.

Tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirish mexanizmlari - bu banklar o'z aktivlari rentabelligini oshirish uchun foydalanadigan strategiyalar, usullar va vositalar majmuidir. Bu mexanizmlar kredit portfelini optimallashtirish, foiz stavkalarini samarali boshqarish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, kapital bozorida faol ishtirok etish kabi turli harakatlar va qarorlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Aktivlar rentabelligini oshirishning asosiy mexanizmlaridan biri kreditlash strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Banklar har xil turdagi kreditlarning risklari va daromadlarini tahlil qilib, ular orasidagi optimal muvozanatni aniqlashlari mumkin. Bu riskni samarali boshqarish sharti bilan yuqori tavakkalchilikli, ammo yuqori daromadli kreditlarga kapitalning katta ulushini ajratishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bundan tashqari, banklar qimmatli qog'ozlar bozorida faol ishtirok etishlari va o'z portfelining rentabelligini oshirish uchun turli aktivlarga investitsiyalardan foydalanishlari mumkin. Foiz stavkalarini samarali boshqarish ham banklarning

moliyalashtirish xarajatlarini kamaytirish va rentabellikni oshirishning muhim mexanizmi hisoblanadi.

Jarayonlarni avtomatlashtirish va xarajatlar tuzilmasini optimallashtirish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish ham aktivlar rentabelligini oshirishga yordam beradi. Mijozlarning ehtiyojlarini qondiradigan yangi moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqish yangi mablag'larni jalb qilish va rentabellikni oshirishga olib kelishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, tijorat banklari aktivlari rentabelligini oshirishning muvaffaqiyatli mexanizmlari bozor sharoitlari, strategik maqsadlari va har bir bankning o'ziga xos xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun banklar doimiy ravishda o'z bizneslarini qayta ko'rib chiqadilar va o'z daromadlarini maksimal darajada oshirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun o'zgarishlarga javob berishadi.

Tijorat banklarining aktivlari rentabelligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

Mahsulot va xizmatlarning xilma-xilligi. Banklar kreditlar, depozitlar, investitsiya mahsulotlari va sug'urta kabi turli xil bank mahsulotlarini taklif qilish orqali mahsulot va xizmatlar portfelini kengaytirishi mumkin. Bu sizga ko'proq mijozlarni jalb qilish va daromad manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

Risklarni samarali boshqarish. kredit riskini va boshqa turdagi risklarni boshqarish aktivlar rentabelligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Banklar yo'qotishlarni minimallashtirish va foydani oshirish uchun risklarni monitoring qilish va baholash strategiyalarini ishlab chiqishlari kerak.

Aktivlar va passiva o'rtasidagi muvozanatni optimallashtirish. Aktivlar va passivlar o'rtasidagi muvozanat rentabellikni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Banklar aktivlar hajmini boshqarish, moliyalashtirish xarajatlarini kamaytirish va likvidlikni yaxshilash orqali o'z balansini optimallashtirishlari mumkin.

Innovatsiyalar va texnologiyalar. Raqamli bank va jarayonlarni avtomatlashtirish kabi yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qabul qilish operatsion xarajatlarni kamaytirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin, natijada aktivlarning yuqori daromadliligiga olib keladi.

Mijoz tajribasini boshqarish. Mijozlar tajribasini yaxshilash va mijozlar ehtiyojini qondirish biznes hajmini oshirish, mijozlarni ushlab turish va yangi mijozlarni sotib olishga olib kelishi mumkin.

Bozorlarni diversifikatsiya qilish va kengaytirish. Geografik bozorlarni kengaytirish va biznesni diversifikatsiya qilish yagona bozorga qaramlikni kamaytirishga va o'sish potentsialini oshirishga yordam beradi.

Xarajatlarni boshqarish. Operatsion xarajatlarni samarali boshqarish va xarajatlarni kamaytirish marja va aktivlarning daromadliligini oshirishi mumkin.

Marketing va sotish. Samarali marketing va sotish strategiyalari banklarga ko'proq mijozlarni jalb qilish va ko'proq daromadli mahsulot va xizmatlarni sotishga yordam beradi.

Bozor kon'yunkturasini monitoring qilish. Bozor kon'yunkturasini doimiy monitoring qilish va iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga tezkor javob berish banklarga moslashish va rentabellikni oshirishning yangi imkoniyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Normativ va me'yoriy hujjatlarga rioya qilish. me'yoriy va me'yoriy hujjatlarga rioya qilish risklarni kamaytirish va bank operatsiyalarining barqarorligini ta'minlashi mumkin, bu uzoq muddatda aktivlarning daromadliligini oshirish uchun muhimdir.

Kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining oshishi. Banklar kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini oshirishi mumkin, bu esa aktivlarning daromadliligini oshiradi.

Aktivlarni diversifikatsiya qilish. Bank portfelidagi aktivlarning xilma-xilligi risklarni kamaytirishi va daromadni oshirishi mumkin. Bunga turli turdagi kreditlar, investitsiyalar va moliyaviy mahsulotlar kiradi.

Kredit tavakkalchiligini samarali boshqarish. Banklar to'lovlarni amalga oshirmaslik va to'lovlarni to'lamaganlik sababli yo'qotishlarni kamaytirish uchun kredit risklarini sinchkovlik bilan baholashi va boshqarishi kerak.

Kreditlash hajmining o'sishi. Berilgan kreditlar hajmining oshishi bank rentabelligini oshirishi mumkin. Biroq, bu xavfni ehtiyotkorlik bilan boshqarish bilan birga bo'lishi kerak.

Balansni optimallashtirish. Banklar mablag' yig'ish xarajatlarini kamaytirish va aktivlar rentabelligini oshirish uchun balansini optimallashtirishlari mumkin.

Mahsulotlar va xizmatlardagi innovatsiyalar. yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish bank uchun qo'shimcha daromad manbalarini yaratishi mumkin.

Operatsion xarajatlarni boshqarish. Operatsion xarajatlarni kamaytirish aktivlar bo'yicha sof daromadni oshirishga imkon beradi.

Texnologiyaga sarmoya kiritish. jarayonlarni robotlashtirilgan avtomatlashtirish va ma'lumotlar tahlili kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bank operatsiyalari samaradorligini oshirish va aktivlar rentabelligini oshirish imkonini beradi.

Kapital darajasini optimallashtirish. Kapitalni boshqarish bankka balans tuzilmasini optimallashtirish va mavjud kapitaldan imkon qadar samarali foydalanish imkonini beradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, aktivlarning rentabelligi bank faoliyati muvaffaqiyatining asosiy ko'rsatkichidir. Banklar o'zlarining moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun doimiy ravishda o'z aktivlari rentabelligini oshirishga harakat qilishlari kerak.

Kredit portfelini diversifikatsiya qilish muhim strategiya hisoblanadi. Banklar kreditlarni har xil turdagi qarz oluvchilar va iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida taqsimlash orqali riskni kamaytirishi mumkin.

Foiz stavkalarini boshqarish muhim ahamiyatga ega. Banklar rentabellikni optimallashtirish uchun o'z mahsulotlari va xizmatlari bo'yicha foiz stavkalarini faol ravishda boshqarishi kerak.

Tranzaksiya xarajatlarini optimallashtirish foydaga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Xarajatlarni samarali boshqarish banklarga marjani oshirish imkonini beradi.

Yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish rentabellikni oshirishga olib kelishi mumkin. Innovatsiyalar va turli xil moliyaviy mahsulotlar yangi mijozlarni jalb qilish va aktivlar hajmini oshirishga yordam beradi.

Kredit boshqaruvini takomillashtirish xavfni kamaytirishga yordam beradi. Kredit risklarini baholash va monitoring qilishning samarali usullari kredit portfelining ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Moliyaviy texnologiyalar va raqamlashtirish tobora muhim rol o'ynamoqda. Banklar samaradorlikni oshirish va raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun o'z faoliyatiga zamonaviy texnologiyalarni kiritishlari kerak.

Tijorat banklari rentabelligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish quyidagi **taklif va tavsiyalar** chiqarishga imkon beradi:

Ko'proq moslashuvchan aktivlarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish. Banklar bozor sharoitlari va iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga qarab o'z strategiyalarini doimiy ravishda ko'rib chiqishlari va moslashtirishlari kerak.

Kadrlar tayyorlashga investitsiyalar. O'qitilgan xodimlar aktivlar va risklarni yanada samarali boshqarishga hissa qo'shadi.

Texnologik kompaniyalar va startaplar bilan hamkorlik. Banklar innovatsion kompaniyalar bilan eng yangi texnologiyalarni o'z faoliyatiga kiritish uchun hamkorlikni izlashlari mumkin.

Tartibga solish masalalarida faol ishtirok etish. Banklar tartibga soluvchi organlar bilan ishlashi va ularning faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan siyosatni shakllantirishda ishtirok etishi kerak.

Raqobat muhitini monitoring qilish va tahlil qilish. Banklar doimiy ravishda raqobatchilarning harakatlarini tahlil qilishlari va bozor kon'yunkturasining o'zgarishiga javob berishlari kerak.

Mijoz tajribasiga e'tibor qaratish. Xizmat sifatini yaxshilash va qoniqarli mijozlarni yaratish ko'proq aktivlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu takliflar va tavsiyalarni amaliyotga tadbiiq qilish va ulardan foydalanish tijorat banklariga aktivlar rentabelligini oshirish va dinamik bank sohasida barqaror o'sishga erishishga yordam beradi.

Umuman olganda, aktivlar daromadini oshirishning samarali mexanizmlari moslashuvchanlikni, innovatsiyalarni va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga doimiy moslashishni talab qiladi. Ushbu mexanizmlarni muvaffaqiyatli amalga oshira olgan banklar raqobatbardosh bozorda ustunlikka ega bo'ladi va barqaror o'sish va rentabellikka erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банком избежать банкротства. – М.: Банки и биржи. «ЮНИТИ», 1996.
2. Василишен Э.Н. Регулирование деятельности коммерческих банков. – М.: «ФиС», 1995.
3. Долан Эдвин Дж., Колин Д.Кампбелл. Деньги, банковское дело и денежно кредитная политика. Пер. с англ. – М.:, 1996. Дэвид Полфреман, Филип Форд. Основы банковского дела. – М.: «ИНФРА-М», 1996.
4. Кадиров А.К., Каралиев Т.М., Омонов А.А. Хозяйственный расчет в системе коммерческих банков. – Т.: «Узбытцентр», 1991. – 64 б.
5. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: теория и практика. Российская академия предпринимательства. –М.: «Экономика», 1997. – 256 б.
6. Лаврушин О.И. и др. Банковское дело. – М.: «ФиС», 2001.
7. Kiyosov S. U. Directions to Increase the Efficiency of Tax Administration from Income Individuals. Journal of Critical Reviews, 2020 (13), 300-306.
8. Kiyosov PhD, S. The Importance of Social Assemblies of Personal Income Tax System In Reducing Poverty. International Finance and Accounting, 2021 (3), 16.